

REVOLTELE ȚĂRĂNEȘTI DIN 1949 DIN JUDEȚUL BIHOR: COLECTIVIZAREA FORȚATĂ, OPOZIȚIA ȚĂRĂNIMII ȘI REPRESIUNEA DISPROPORȚIONATĂ

DOI:

CZU:

Cristina Liana PUȘCAȘ

Dr. în istorie, Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal

Societatea românească a fost dintotdeauna una agrară, marea masă a populației născându-se și dezvoltându-se în această lume închisă, dar și vastă a satului românesc. După cel de-al Doilea Război Mondial, populația rurală reprezenta majoritatea populației țării, aproximativ 12 milioane de locuitori din 16 milioane locuiau la țară¹. În condițiile în care gospodăriile țărănești erau cele care asigurau cea mai mare parte a producției și erau cele care furnizau hrana populației de la orașe, era evident că această categorie de mici producători, care reprezenta o forță economică vitală, trebuia în cel mai scurt timp adusă sub controlul celor care preiau puterea în România după încheierea războiului. Dacă elitele politice și marii industriași, care numeric reprezentau câteva sute de mii de oameni, au putut fi reduși fără prea mari dificultăți la tăcere, fiind aruncați în închisori și anihilați fizic, același scenariu era greu de aplicat la milioanele de locuitori ai satelor. Era imposibil să bagi la închisoare sau să împuști 12 milioane de țărani, încercând în acest fel să obții controlul asupra populației. Totuși, pentru a lichida această forță, comuniștii au găsit o altă strategie: au lovit acolo unde știau că îi doare cel mai mult pe țărani – în avutul lor. Comuniștii știau că, lichidând fizic câteva sute de mii de țărani nu vor reuși să subjuge restul populației rurale, așa că s-au gândit că trebuie găsită o cale care să-i doboare pe toți: colectivizarea agriculturii.

Astfel, cel mai eficace instrument folosit de comuniști pentru acapararea puterii de stat a fost cel agrar. Pentru atingerea scopului urmărit, comuniștii au manipulat din plin masele de țărani², promițând că, dacă ajung la putere, vor promova o largă reformă agrară. Se ajunge chiar până acolo încât țărani sunt încurajați să-și împartă singuri pământurile. La 10 februarie 1945, Comitetul Central al Frontului Plugarilor lansa un manifest prin care spunea: „Fraților plugari, a sunat ceasul ca ogorul pe care îl munciți să fie al vostru, nu al moșierilor”. Un moment de cotitură în evoluția politică românească îl reprezintă ziua de 6 martie 1945, când Guvernul Petru Groza preia puterea. La nici trei săptămâni, pe 23 martie, intra în vigoare Legea nr. 187 pentru înfăptuirea reformei agrare. În viziunea PCR, reforma agrară era de o importanță capitală, deoarece se spera că un număr mare

¹ În anul 1948, 77% din populația României locuia în mediul rural, 12 milioane din cei 16 milioane de cetățeni români au fost afectați de colectivizare, considerată „traumă majoră a perioadei socialiste”. Gail Kligman, Katherine Verdery, *Colectivizarea agriculturii în România (1949–1962)*, Iași: Polirom, 2015, p. 23.

² Gabriel Moisa, *Colectivizare, rezistență și represiune în vestul României 1948–1950*, Oradea: Ed. Muzeului Țării Crișurilor, 1999, p. 9.

de țărani se vor înscrie în acest partid. Ceea ce nu au aticipat comuniștii a fost faptul că reforma agrară le-a întărit țăranilor sentimentul de proprietate, le-a trezit „foamea de pământ”, ceea ce îi va determina ulterior să opună o și mai mare rezistență colectivizării.

Rezultatele reformei agrare însă erau departe de a fi cele așteptate, peste 1.460.000 ha expropriate fiind oferite celor 900.000 de familii, iar proprietatea particulară nu mai putea depăși 50 ha. Era, deci, mult mai puțin decât oferise reforma agrară din 1921, cu toată propaganda făcută în jurul ei³. Ceea ce s-a reușit, în schimb, a fost fărâmițarea marilor proprietăți agrare rentabile și transformarea lor în domenii agrare mici și nerentabile. Se demonstra, de fapt, ceea ce urmărea propaganda: necesitatea unificării de către țărani a micilor suprafețe deținute de noile modele de asociere a pământului aduse de sovietici, adică Întovășiirile și Gospodăriile Agricole Colective⁴. Acesta nu a fost decât începutul distrugerii proprietății particulare în agricultură. Așa cum era de așteptat, desființarea dreptului de proprietate, precedat de o serie de alte abuzuri⁵, a dus la creșterea treptată a nemulțumirilor țăranilor.

În vara anului 1949, întreaga lume a satelor bihorene a fost cuprinsă de neliniște. Începerea campaniei de treierat, când țăranilor li se impune să treiere pe câmp, iar cota datorată statului era luată direct de la arie, stârnește nemulțumirea țăranilor. În acea vară din 1949, țăranii bihoreni se trezesc că, după ce au muncit întregul an pentru câteva kilograme de grâu, acum truda lor este confiscată de stat. Oamenii se întorc acasă fără grâu, cerealele fiind principala sursa de hrană, siguranța alimentară a familiei este amenințată. Femeile, cele în grija cărora intră activitatea de gospodărire a familiei, sesizează primele pericolul de a rămânea fără surse de existență, așa că în majoritatea satelor bihorene ele vor fi cele care vor vocifera împotriva sistemului abuziv de cote. Nici bărbații lor nu vor fi mai avantajați; dacă până acum muncitorii de la batoze au fost plătiți în produse, de acum înainte statul decide ca plata lor să se facă în bani, lucru care îi va nemulțumi, din cauza devalorizării leului. Nici activiștii nu adoptă o atitudine mai diplomată, aceștia nu

³ Gabriel Moisa, op. cit., p. 12.

⁴ Ibidem, p. 81.

⁵ Vezi și *Dosarul Colectivizării agriculturii în România 1949–1962: Studiu întocmit de Comisia pentru cercetarea abuzurilor și pentru petiții din Camera Deputaților*, București, 1992; Dan Cătănuș, Octavian Roske, *Colectivizarea agriculturii în Român. Represiunea 1949–1953*, vol. I, București: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2000; Dorin Dobrințu, Constantin Iordachi (editori), *Țărănimea și puterea. Procesul de colectivizare a agriculturii în România (1949–1962)*, Iași: Ed. Polirom, 2005; *Colectivizarea agriculturii în România. Cadru legislativ: 1949–1962*, București: Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului, 2007; Augustin Țărău, Nicolae Mișu, „Îngrădirea și desființarea chiaburimii – etapa a doua a politicii agrare a PMR – Debutul procesului în județul Bihor”, in: Crisia, Oradea, 2000; Moisa, Gabriel, *Colectivizare, rezistență și represiune în vestul României 1948–1951*, Oradea: Ed. Muzeului Țării Crișurilor, 1999; Augustin Țărău, *Noaptea Moșierilor. Aplicarea Decretului 83/1949 în nord-vestul României*, Oradea: Ed. Arca, 2009; Idem, *Chiaburimea. Tipologia unei componente a bestiarului comunist*, Oradea: Ed. Arca, 2009; Idem, *Rebeliunea țărănească. Crișana 1949. O frescă a primei acțiuni antitotalitare de masă din lagărul comunist*, Oradea: Ed. Arca, 2009; Gabriel Moisa, Cristina Lișana Pușcaș, *1949 în Bihor: „Înlăturarea chiaburimii – o manifestare a luptei de clasă la sate”*, Oradea: Ed. Universității din Oradea, 2014; Andreea Cârstea (editor), „Nu poate trăi țăranu’ fără pământ”. *Revoltele țărănești din Arad și Bihor (vara anului 1949)*, București: Ed. Fundația Academia Civică, 2017; Marin Pop (editor), *Cooperare și decooperativizare în România*, Cluj-Napoca: Ed. Mega, 2019.

fac decât să provoace prin atitudinea răuvoitoare și lipsită de înțelegere față de familiile care se văd murind de foame.

Toate aceste nemulțumiri converg spre o singură direcție: oamenii încep să ridice o serie de probleme când sunt chemați pentru lămuriri la Primărie, mai mult, întâlnirile la început pașnice degenerază în maltratarea și sechestrarea unor activiști comuniști. Se trece la distrugerea sediului Primăriei, se taie firele de telefon, iar printr-un singur semnal se trag clopotele la biserici și astfel semnalând despre primejdia care se abate asupra satului. Oamenii refuză să iasă la muncă și, înarmați cu topoare, seceri, furci, încearcă să-i alunge pe liderii organizației de partid din sat, în speranța că așa vor scăpa de cei care încearcă să-i subjuge. Reacția celor alungați nu întârzie să apară, aceasta fiind disproporționată. Satele sunt înconjurate de trupe de Securitate și Miliție, iar capii revoltelor sunt executați în mod public. În doar câteva zile întreaga rezistență era anihilată. Cu mâinile goale, țărani nu au cum să se împotrivescă tirului de focuri ce se pornește asupra satului lor. Mai mult, mulți dintre ei vor fi îmbarcați în camioane și urcați în tren cu destinația Dobrogea.

În Bihor, primele tulburări au fost semnalate spre finele lunii iunie 1949. În satul Batăr, inițiatorul răscoalei, Dumitru Crăciun îi amenință cu moartea pe membrii de partid:

„Vezi tu toporul acesta [?] am să-l bag în voi, în toți comuniștii, căci voi nu mai aveți mai mult timp decât vreo 3-4 zile, după care vor veni englezii și americanii”⁶.

La Biharia, la 28 iunie 1949, are loc o adunare populară, unde s-au strâns 2.000 de țărani, care au cerut: „să nu se scoată niciun bob de grâu din sat”⁷. Punctul maxim al răzmeriței a fost atins spre finele lunii iulie 1949, pacificarea satelor bihorene realizându-se prin intervenția brutală a batalioanelor de Securitate. În 29 iulie 1949, în Tăut a fost devastată Primăria, sparte geamurile, a fost scoasă arhiva în stradă și i s-a dat foc, la fel și drapelul roșii. A fost distrusă prin incendiere poarta triumfală, au fost tăiate firele de telefon și s-au baricadat drumurile. În aceeași zi, în Girișul Negru au intrat mașinile cu milițieni, în frunte cu mașina PMR. În fața mașinilor erau femei și copii. Au început să arunce cu pietre. Miliția a deschis focul. Au fost împușcați Balog Ioan și Botău Gheorghe. Și tot aici, a fost prins și executat Sârbu Silviu, „fost notar, manist și legionar”⁸. În satul Suiug, în după amiaza zilei de 31 iulie, a venit mașina Securității cu maiorul Costin. Fiind lovit cu o piatră în cap, „a dat ordinul să se tragă foc în plin. [...] Populația, văzând că sunt doi morți și 17 răniți, s-a retras”⁹.

În Bihor, numărul total al participanților la răscoala țărănească din 1949 a fost de 17.441, din 54 de comune, dintre care 12.368 au fost țărani săraci și doar 1.004 chiaburi, iar numărul membrilor de partid a fost de 601¹⁰. În timpul rebeliunii au fost împușcate 24 de persoane: din Batăr – Crăciun Ioan, „chiabur manist”, cu 20 ha și Sucigan Vasile,

⁶ Arhivele Serviciului Român de Informații, fond Documentar, Dosar 4638, f. 73; Apud Gabriel Moisa, Cristina Liana Pușcaș, op. cit., p. 141.

⁷ Ibidem, f. 74; Apud Gabriel Moisa, Cristina Liana Pușcaș, op. cit., p. 68.

⁸ Arhivele Naționale-Direcția Județeană Bihor (în continuare, AN-DJ Bh), Fond Comitetul Județean Bihor al Partidului Comunist Român, Dosar 510/1949, f. 173, Apud Aurel Brazdă, Augustin Țărău, *Revoltele țărănești în documente și fapte*, Oradea: Ed. Imprimeriei de Vest, 2006, p. 436.

⁹ Ibidem, f. 224-226, Apud Aurel Brazdă, Augustin Țărău, op. cit., p. 469.

¹⁰ Ibidem, f. 299, Apud Aurel Brazdă, Augustin Țărău, op. cit., p. 594.

„chiabur manist”, cu 25 ha; din Belfir – Csak Ladislau, chiabur, cu 18 iugăre și Biro (Lorincz) Iosif, chiabur, cu 17 iugăre; din Bicaciu – Bejan Petrică, „l-a bătut pe secretarul organizației PRM”, Turcuț Petru, „manist, dușman neîmpăcat al tuturor legilor, l-a bătut pe secretarul organizației PRM”, pr. Ivanyi Gyorgy, „făcea chefuri cu chiaburii, [...] îndemna pe săteni să nu predea niciun bob la colectare”, Bucsko Istvan; din Cociuba Mare – Costea Ioan, țaran sărac; din Diosig – Petre Ioan, „fost șef de cuib legionar”, 12 iugăre, din Girișul Negru – notarul Sârb Silviu, „manist” și legionar, Botău Gheorghe¹¹, 38 de ani, 5 ha, Balog Ioan, 1 iugăr și 3 copii; din Mărțișaz – Băican Dumitru, chiabur, fost primar, a avut orezării, pescării și 24 ha, Cociubei Dumitru, chiabur, 11 ha pământ, 4,02 orezării, 35 oi, a strigat „Jos armata lui Stalin!”; din Satu Barbă – Cheregi Roman, chiabur, Farcaș Ioan¹², 18 ani, fiul unui chiabur; Floruț Florian¹³, 47 de ani; din Tăut – Todincă Ioan, fost secretar UTM, a tras clopotele; din Ucuriș – Bodea Ioan, chiabur, cu 6 ha, Mateoc Floarea, cu 14 ha, Mateoc Alexandru, Mateoc Ioan, chiabur manist, cu 6 ha, 4 copii; din Viișoara – Lukacs Gyorgy, conducătorul Iehoviștilor¹⁴.

În continuare, prezentăm câteva portrete de țărani bihoreni executați în acele zile firebinți de iulie august 1949.

Iosif Biro (Lorincz) (n. 1912) – țaran¹⁵, originar din s. Belfir, jud. Bihor, executat în 1 august 1949¹⁶

Iosif Biro s-a născut într-o familie numeroasă, cu opt copii. Tânărul lucra în gospodăria familiei sale din Belfir sau pe la săteni. A participat la cel de al Doilea Război Mondial, fiind luat prizonier și deportat în URSS: „A fost dus în Siberia în anul 1944 20 decembrie la lagărul 105 URSS, de unde a scăpat [...]”¹⁷, ne-a precizat Terezia Dull.

Executarea lui Biro Iosif a avut loc în cadrul operațiunilor de înăbușire a revoltelor țăranilor din Bihor, din vara anului 1949, când aceștia s-au arătat nemulțumiți de noile dispoziții privind cotele foarte mari impuse țăranilor, atât timp cât țăranii nu mai rămâneau nici cu semințe de semănat. De asemenea, ce a mai declanșat scânteia rebeliunii a fost și măsura impunerii

¹¹ Acesta a încetat din viață la Spitalul de Stat nr. 1 din Oradea, ca urmare a „hemoragiei interne consecutiv unei plăgi penetrante abdominale cu lezarea ficatului și a rinichiului drept”. Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Direcția, Fond documentar, d. 1205, vol. 6, f. 90 (în continuare ACNSAS).

¹² Împușcat la 31 iulie 1949, acesta a fost dus la spitalul de Stat nr. 1 din Oradea, unde a murit în 6 august 1949. Referatul medico-legal întocmit de medicul Mihai Erdei semnala faptul că „moartea se datorește peritonitei purulente survenite în urma unei plăgi abdominale penetrante prin glonte, cu perforarea intestinului subțire”. ACNSAS, Fondul documentar, d. 1205, vol. 6, f. 86.

¹³ Florian Floruța a decedat la același spital, moartea datorându-se, conform medicului legist Mihai Erdei, „leziunii cervicale prin împușcare și insuficienței cardiace”. Ibidem, f. 94.

¹⁴ Numărul exact al celor executați nu este cunoscut cu exactitate.

¹⁵ Cristina Liana Pușcaș, *101 Chipuri ale suferinței în Bihorul carceral comunist*, Oradea: Ed. Ratio et Revelatio, Oradea, 2021, p. 39.

¹⁶ Augustin Țărău, op. cit., p. 212, apud A.N. – S.J. Bh., Fond Comitetul Județean Bihor al PCR, dosar 510/1949, f. 172.

¹⁷ Arhiva personală Cristina Liana Pușcaș, Informație oferită de Dull Terezia (născută Csak).

de către autorități a plății în bani și nu în produse agricole a muncilor agricole, suma plătită fiind mică în raport cu produsele care ar fi trebuit date țăranilor. Totodată, țăranii s-au arătat nemulțumiți că trebuiau să-și treiere toată recolta la arie, mult mai ușor de supravegheat de stat¹⁸.

În timpul revoltelor țărănești din vara lui 1949, Belfirul a fost una dintre localitățile unde scânteia nemulțumirilor a cuprins un număr mare de săteni. În ziua de 30 iulie 1949, la Belfir, la ora 12 noaptea a început să bată clopotul, pentru a aduna oamenii și a le răspunde celor din satele vecine. În ajutorul manifestanților din Cociuba Mare au mers 100 de oameni din Belfir cu topoare și furci¹⁹.

Totodată, cei din Belfir s-au adunat în cursul nopții de 30 iulie, pe la ora 1.00 noaptea, în fața Comitetului Provizoriu. „În ziua de 30 iulie, circa 150 de persoane – comuna are 1367 de numere de case – pe la ora 1 noaptea, au demonstrat în fața Comitetului Provizoriu, cântând și strigând aceleași lozinci ca și la Cociuba. Îl căutau, în special, pe tovarășul Vasadi Iosif, delegat județean la treieris, din partea UPM. La orele 12 noaptea a început să bată clopotul, pentru a aduna oamenii și a [le] răspunde celor din Cociuba. O bună parte au și plecat într-acolo. În ziua de 1 august, au fost executați de securitate (miliție), Csák Ladislau și Lörincz Iosif, vestiți șoviniști și reacționari, mijlocași, primul, fiu de chiabur. Au fost ridicăți: Csák Ștefan, Kovács Alexandru, cu 23 iugăre, Kovács Iosif, Lörincz Francisc, Fodor P. Vasile și Csák Vasile, toți capi de agitație. Aici se poate constata că nu au putut antrena decât minoritatea comunei, netrecându-se la acte bestiale”²⁰, se arată în Raportul activistului P.M.R. Pogorovici Vlad, în legătură cu incidentul violent petrecut în comună.

„Biro Iosif a fost împușcat în satul Belfir în anul 1949 3 august, în fața poștei. După cum am auzit, era logodit și nu a putut să moară până nu și-a văzut logodnica. Pe cei doi împușcați nu au lăsat să fie înmormântați cum se cuvine, ci în ladă de lemn. Au mers rudele, dar numai trei, cu preotul. Au fost înmormântați unul lângă altul”²¹, povestește Dull Terezia, fiica lui Csak Ladislau, cel de-al doilea sătean executat.

Părinții lui Biro Iosif, cu alte șase familii din Belfir au fost urcați într-un „bouvagon” și deportați la Valea Seacă. „După cinci ani s-au întors acasă și ei la pustie, la casa goală, unde locuia un străin. A fost casă cu opt copii, dar nu trăiește nici unul, numai doi nepoți”²², menționează Dull Terezia.

Csak Ladislau (Vasile) (n. 1909) – chiabur²³, originar din s. Belfir, jud. Bihor, executat în 1 august 1949²⁴

Csak Ladilau era unicul copil al familiei, care a decis ca fiul lor, pentru a avea o viață mai bună, să urmeze o școală de meserii în Salonta. În casa din Belfir, tânărul și-a amenajat o carmangerie. „Tatăl meu era de profesie măcelar. Bunicul fiindcă avea pe tatăl meu unicul copil, l-a dat la Salonta ca să învețe meserie. Tata a avut carmangerie în casa

¹⁸ Dan Cătănuș, Octavian Roske, op. cit., p. 37.

¹⁹ Gabriel Moisa, Cristina Liana Pușcaș, op. cit., p. 149.

²⁰ Augustin Țărău, op. cit., p. 212, apud A.N. – S.J. Bh., Fond Comitetul Județean Bihor al PCR, d. 510/1949, f. 172.

²¹ A.p.C.L.P., Informație oferită de Dull Terezia (născută Csak).

²² Ibidem.

²³ Cristina Liana Pușcaș, op. cit., p. 109.

²⁴ Augustin Țărău, op. cit., p. 212, apud A.N. – S.J. Bh., Fond Comitetul Județean Bihor al PCR, d. 510/1949, f. 172.

lui, adică prăvălie cu toate produsele”²⁵, ne-a povestit Dull Terezia, fiica lui Csak Ladislau.

La fel ca Biro Iosif, Csak Ladislau a fost considerat capul rebeliunii țăranilor din Belfir din vara anului 1949. „Organele noastre (de Securitate – n.n.) s’au îndreptat spre com. Belfir jud. Bihor. Aici era încă liniște însă, o parte din populație a participat la acțiunea chiaburească din com. Girișul Negru, fiind instigați și conduși de numiții: CSACK LADISLAU, chiabur cu 18 jug. (executat) și BIRO IOSIF, chiabur cu 17 jug. (executat)”²⁶, se arată în Studiul informativ asupra acțiunilor contrarevoluționare chiaburești din județele, datat 12 august 1949.

„Csak Ladislau a fost împușcat de comuniști în anul 1949 – 3 august, în satul Belfir, lângă biserică”²⁷, ne-a precizat, pe de altă parte, Dull Terezia, care la acea dată avea nouă luni. În schimb, datele oficiale menționează data de 1 august 1949.

„În ziua de 1 august, au fost executați de securitate (miliție), Csák Ladislau și Lörincz Iosif, vestiți șoviniști și reacționari, mijlocași, primul, fiu de chiabur. Au fost ridicați: Csák Ștefan, Kovács Alexandru, cu 23 iugăre, Kovács Iosif, Lörincz Francisc, Fodor P.Vasile și Csák Vasile, toți capi de agitație. Aici se poate constata că nu au putut antrena decât minoritatea comunei, netrecându-se la acte bestiale”²⁸, se arată în Raportul activistului P.M.R. Pogorovici Vlad, în legătură cu incidentul violent petrecut în comună, redactat pe 10 august 1949.

Despre execuția lui Csak Ladislau, familia a aflat mult mai târziu. Întreaga familie, soția cu cele două fiice și părinții lui Csak Ladislau, a fost deportată în Valea Seacă (Constanța). „Pe familii le-au adunat în zorii dimineții ca să meargă la sfat pentru semnătură, dar când au ieșit pe poartă era duba neagră în fața casei, și trebuia să urce în mașină, care pornea la Tinca la gară, unde trebuia să urce în vagonul de tip bouwagon. Lumea credea că ne duce în Siberia, unde a fost dus și tatăl meu cu mai mulți tineri în anul 1944 20 decembrie, la Lagărul 105 URSS. Noi, din satele vecine, eram duși în Dobrogea, Valea-Seacă, Medgidia etc. Eu, fata mai mică, aveam nouă luni”²⁹, ne-a mărturisit, Dull Terezia (născută Csak).

Vestea morții lui Csak Ladislau a venit ca un trăsnet asupra familiei. „Am primit o carte poștală cu vestea că tatăl meu s-a însurat și locuiește vizavi de moară. Vizavi de moară era cimitirul, atunci au aflat bunicii că tatăl meu a fost omorât. Și a mai venit un pachet cu haine negre și așa au înțeles că nu mai trăiește. Bunica de durere a murit nu peste mult timp. Este înmormântată în Valul lui Traian. Bunicul a cerut să o aducă acasă,

²⁵ A.p.C.L.P., Informație oferită de Dull Terezia (născută Csak), fiica lui Csak Ladislau.

²⁶ Gabriel Moisa, Cristina-Liana Pușcaș, op. cit., p. 149, apud Arhivele Serviciului Român de Informații, Fond Documentar, d. 4638, f. 66-90, STUDIU INFORMATIV Asupra acțiunilor contrarevoluționare chiaburești din județele Bihor-Arad din 12 August 1949.

²⁷ A.p.C.L.P., Informație oferită de Dull Terezia (născută Csak), fiica lui Csak Ladislau.

²⁸ Augustin Țărău, op. cit., p. 212, apud A.N. – S.J. Bh., Fond Comitetul Județean Bihor al PCR, d. 510/1949, f. 172.

²⁹ A.p.C.L.P., Informație oferită de Dull Terezia (născută Csak), fiica lui Csak Ladislau.

dar nu s-a aprobat³⁰, a precizat Dull Terezia. Familia a stat în Dobrogea, timp de șapte ani, până pe 12 octombrie 1956. La întoarcere, familia Csak a constatat că întreaga avere a familiei a fost confiscată. „Casele ocupate de Colectiv. Casa cea mică, de o familie. Nu era nimic, numa pustie. Mama a murit când aveam 12 ani. Nu doresc la nimeni ca să treacă prin ce am trecut³¹, mărturisește Dull Terezia.

Silviu Sârbu (n. 1903) – notar, originar din s. Girișul Negru, jud. Bihor, executat la 1/3 august 1949

S-a născut în anul 1903 în Girișul Negru, jud. Bihor, fiind fiul protopopului ortodox Petru Sârbu. A urmat școala secundară și școala administrativă, luându-și diploma de notar în anul 1925 în Lugoj. În anul următor a fost numit notar în comuna Căbești. Aici a funcționat până în anul 1928, când a fost mutat la Mădăras. Din anul 1932 s-a mutat la Beltfir.

A fost notar în Girișu Negru, proprietarul morilor din Tinca și Beltfir, a stat ascuns pe la rude, din 1947, fiind condamnat pentru sabotaj economic (încălcase interdicția de a produce făină albă).

În august 1949 a fost arestat cu ocazia rebeliunii țărănești și executat public în fața Sfatului Popular din Giriș de locotenentul de securitate Neuman. A fost lăsat, în căldura toridă a lui august, pe uliță, pentru a-i înfricoșa pe ceilalți săteni.

Din fiecare sat răsculat au fost deportați nu doar capii mișcărilor, ci și alte persoane catalogate drept „chiaburi”. Au fost ridicați între 800 și 1.000 de oameni. Toți arestații au fost transportați la sediul Miliției Județene, după care duși în Gara de Est din Oradea, unde s-a format un convoi de vagoane cu destinația Medgidia³². În total, ca urmare a acestor frământări, au fost deportate 238 de familii, cu un număr de 863 de persoane cu vârste cuprinse între o lună și 74 de ani, din 76 de localități bihorene. Odată ridicați din casele lor, întreaga lor avere a trecut în proprietatea statului, acesta alegându-se cu 3.341,96 ha³³.

Floarea Lucaciu (căsătorită Pandrea) (n. 1938) – fiică de țăran „chiabur”³⁴, originară din s. Roit, jud. Bihor, domiciliul obligatoriu: 9 august 1949 – 18 august 1956, în loc. Castelu, jud. Constanța

Floarea Lucaciu (căsătorită Pandrea) s-a născut în familia unui țăran înstărit, Nicolae Lucaci(u), din satul Roit, care avea în proprietate o batoză. Nicolae Lucaci(u) a fost considerat „chiabur” și „dușman al poporului”³⁵, iar împreună cu soția și cei trei copii, Floarea (11 ani), Gheorghe (7 ani) și Maria (4 ani)³⁶, a fost deportat în august 1949, în localitatea Castelu, județul Constanța. Acțiunea de deportare a avut loc după ampla operațiune de înăbușire a revoltelor țăranilor din vara anului 1949.

³⁰ Arhiva Televiziunii Române, Serie documentară „Deportații”, Interviu Dull Terezia (născută Csak) realizat de Radu Găină, https://www.youtube.com/Y&t=2355s&fbclid=IwAR0w9UD8hOJH49u3iu80HJSLBGuSbNh9NNiJ75DjBYWXnfQzknokw_TYfFM (consultat 6.02.2021).

³¹ A.p.C.L.P., Informație oferită de Dull Terezia (născută Csak), fiica lui Csak Ladislau.

³² Gabriel Moisa, op. cit., p. 61.

³³ AN-DJ Bh, Fond Comitetul Județean Bihor al Partidului Comunist Român, d. 510/1949, f. 229-312, Apud Aurel Brazdă, Augustin Țărău, op. cit., p. 663.

³⁴ Cristina Liana Pușcaș, op. cit., p. 197.

³⁵ Gabriel Moisa, Cristina Liana Pușcaș, op. cit., p. 161.

³⁶ A.p.C.L.P., Informație oferită de Victoria Biaciu, fiica Floarei Lucaciu (căsătorită Pandrea).

„Documentul emis de Ministerul de Interne precizează că Lucaciu Floarea a fost deportată ca măsură punitivă pentru a fi participat la «răzmeriță», măsura aplicându-se și părinților. Pe lângă faptul că în zona lor nu a avut loc nicio «răzmeriță», Lucaciu Floarea avea la momentul acela puțin peste 11 ani. Au fost ridicăți de acasă la miezul nopții, fără a avea dreptul să ia ceva din casă, doar hainele de pe ei, bunica (Lucaciu Iuliana, mama mamei mele) reușind totuși să ia un vas cu apă și un săculeț cu zahăr. Au fost ținuți în Oradea într-o cazarmă timp de 3 zile, până când au fost aduse și alte familii din județul Bihor. Apoi, la 9 august, au plecat din gara Ioșia, în vagoane de animale și au călătorit 3 zile și 3 nopți, câte 40-50 de persoane într-un vagon.

În vagoane se aflau de la sugari până la persoane de peste 80 de ani³⁷, menționează Victoria Biaciu, fiica Floarei Lucaciu (căsătorită Pandrea).

Condițiile de transport au fost inumane, ținuți zile și nopți în vagoane etanș, fără a li se permite să coboare, în gări. „Mergând pe drum, nu aveam apă, mâncare [...]. Și erau pompe de alea mari de grădini de apă. Și pe noi nu ne opreau în gări, ci în triaje. Și la fiecare pompă de apă era un afiș mare «Apă otrăvită», ca să nu luăm apă de acolo³⁸, a povestit Floarea Lucaciu (căsătorită Pandrea).

În Castelu, fiecare familie a fost repartizată la câte o gospodărie, în spații de locuire mici. „Gospodarilor locali li se spusese că cei veniți din vestul țării erau oameni răi și că nu trebuie să intre prea mult în contact cu ei. Familia mamei mele, fam. Lucaciu Nicolae, compusă din cei doi părinți și trei copii, a fost repartizată la o gospodărie din comuna Castelu, într-o singură încăpere, împreună cu încă o familie alcătuită din doi bătrâni. Deci șapte persoane într-o încăpere. Fără absolut niciun mijloc de subsistență³⁹, ne-a precizat Victoria Biaciu, fiica Floarei Lucaciu (căsătorită Pandrea).

Copiilor nu li s-a permis să meargă la școală. Floarea Lucaciu urmasă în satul natal Roit patru clase primare. La Castelu i s-a permis, inițial, să se înscrie în clasa a V-a, dar după o lună a fost dată afară. Tânăra și-a continuat învățătura mult mai târziu, la Oradea.

³⁷ Ibidem.

³⁸ Arhiva Televiziunii Române, Serie documentară „Deportații”, Interviu Floarea Lucaciu (căsătorită Pandrea) realizat de Radu Găină

³⁹ A.p.C.L.P., Informație oferită de Victoria Biaciu, fiica Floarei Lucaciu (căsătorită Pandrea).

Adulții au fost repartizați la diferite munci, însă plătiți cu sume derizorii. „Pe parcursul celor 7 ani și 11 zile de lucrat la Canalul Dunăre-Marea Neagră, la calea ferată sau în alte părți, din puținul câștigat și economisit, familia a reușit să agonisească animale și lucruri, care, apoi, le-au permis să înceapă o nouă viață la Oradea”⁴⁰, a adăugat Victoria Biaciu.

Familia Lucaciu a avut voie să plece din Castelu pe 18 august 1956, fără a i se permite să se stabilească în Roit. Așa că s-au mutat la Oradea. „Casa din Roit era de acum sediul C.A.P. În urma lor, în satul Roit, jud. Bihor, casa și curtea le-au fost prăduite de vecini și mai ales de «notabilitățile» din Primărie. Diverse obiecte din gospodărie au fost vândute de aceștia în piața din Oradea”⁴¹, a precizat fiica Victoria Biaciu.

S-a căsătorit cu Traian Pandrea la începutul anului 1955 și au avut împreună trei copii: Victoria (născută în 1955), Eleni (născută în 1956, decedată în 2006) și Dumitru (născut în 1958, decedat în 2007)⁴².

Floarea Lucaciu (Pandrea) a decedat în ziua de 22 decembrie 2018⁴³, în Oradea.

Ioan (Wilson) Țărău (n. 1917) – originar din s. Cermei, jud. Arad, perioadă de deportare: 3 august 1949 – 15 septembrie 1956

În vara anului 1949, când a izbucnit rebeliunea țărănească din vestul țării, Ioan (Wilson – poreclă) Țărău, locuia împreună cu soția, Viorica, și mama lui, Floarea, în localitatea Girișul Negru, epicentrul revoltelor din Bihor.

„În ziua de 2 august [...] activiștii de partid au fost asaltați la noi în sat de sătenii care nu mai aveau făină de pâine și au cerut să dea drumul batozei la treiere că nu mai au ce mânca. Unul dintre activiști, care lămurea cetățenii, a făcut imprudența spunându-le că dacă n-au ce mânca să mânânce fragi, dude. [...] în acel moment sătenii au pus mâna pe activiști, trântindu-i la dușumele și dând cu pumnii și picioarele în ei ca în tobă, iar mașina care era în fața primăriei a fost răsturnată”⁴⁴, mărturisește Ioan Țărău.

Totodată, doi consăteni, Gheorghe Țărău (a Tongului) și Ioan Balaș (a lui Floutoș), au tăiat cu joagărul „Poarta de Triumf” din fața primăriei.

Reacțiile nu întârzie, în miez de noapte, trupele de Securitate revin în sat și deschid focul. „Deși mașina mică din față a văzut mulțimea care îi așteaptă, a stins farurile și a început să tragă foc fără nici un avertisment [...] La primele focuri sătenii se demoralizează și încep să fugă, dar cade primul martir Balog Ioan – Harhon – cetățean foarte corect,

⁴⁰ Ibidem.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibidem.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Manuscris Ioan Țărău, *O altă variantă a exilului nostru în Dobrogea*, Arhiva Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, inv. 992.

starea socială – săracă [...] A mai căzut încă un sătean pe nume Botău Gheorghe, la fel, tot un om liniliti, corect, muncitor”⁴⁵, rememorează Ioan Țărău.

De asemenea, a fost executat și notarul Silviu Sârbu, lăsat în căldura de august, până seara, mort în fața Primăriei „pe care a servit-o cu multă conștiinciozitate, fiind fiul preotului Sârbu din comună”⁴⁶.

Împreună cu soția, Ioan Țărău a fost urcat într-un camion camion care, în zorii zilei de 3 august 1949, i-a adus de la Tinca. De asemenea, și mama sa, Floarea, a fost ridicată. „Ca să nu se facă panică prin satele prin care am trecut am fost culcați la dușumea în camioane. De la Oradea, dintr-o cazarmă de artilerie, sau roșiori fostă pe vremuri, am fost îmbarcați ... în trenuri de marfă – bouwagon – cu destinația necunoscută nouă. Felul cum am călătorit, 50-60 de persoane în câte un vagon închis, încadrați de milițieni”⁴⁷, declară Țărău. Au fost duși în localitatea Nicolae Bălcescu (Constanța). Aici, în deportare, i s-a născut în 20 martie 1954, primul fiu, Mircea-Ovidiu.

Summary: Starting with the summer of 1949 the peasant uprising spread to the Bihor County. Social tension broke out mainly in the plain and took violent aspect. They are all based on the same causes related to the quota system, the payment in cash of the agricultural work and threshing the area. The repression of the peasant movements was violent meticulously done by the forces of Security. In addition to the summary executions, 238 families were deported, with a number of 863 people aged between one month and 74 years, from 76 Bihor localities.

Fig. 1-2. Secvențe din manuscrisul lui Ioan Țărău, *O altă variantă a exilului nostru în Dobrogea*, Arhiva Muzeului Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, inv. 992.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Ibidem.

⁴⁷ Stelian Abrudan, „Prima rebeliune anticomunistă din România, a avut loc în Bihor”, in: *Gazeta de Cluj*, <https://gazetadecluj.ro/prima-rebeliune-anticomunist-a-din-romania-a-avut-loc-in-bihor/> (consultat 6.02.2021).